

ҲОЗИРГИ ДАВРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ЁШЛАРДА ТИНЧЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Абдумаликов Илимжон Абдухамжонович

**Андижон Давлат Университети,
Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ
таълими кафедраси, катта ўқитувчи**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703439>

Тинчлик – эркинлик, адолат, тенглик... Тинчлик – ҳар бир жамият, бутун инсоният орзу қилган қадрият ... Тинчлик – бу давлатлар ўртасида зўравонликсиз шароитларда муносабатлар ўрнатиш, бир-бирининг миллий манфаатларини уйғунлаштириш демакдир. Уруш туфайли тинч шароит бузилади. Тинчликсиз на давлат, на шахсий хавфсизлик мумкин.

Одамлар тинчликка интилади, бу эса инсоний тимсолга айланади. Шу боис дунё давлатларининг яқдил қарори билан БМТ 1981-йил 21-сентябрьни Халқаро тинчлик куни сифатида нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Бу куннинг аҳамияти вақт ўтиши ва зиддиятнинг кучайиши билан намоён бўлади.

Тинчлик инсониятга керак бўлган энг қимматли воситадир. Тинчлик йўлида олиб борилаётган тадбирлар ҳаётий аҳамиятга эга бўлса-да, афсуски, улар ҳамма жойда ҳам ҳимоя қилинмаяпти, зўравонлик, миллий низолар глобал тус олмоқда, уларнинг жисмоний географияси кенгаймоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг ҳар йили Халқаро тинчлик куни муносабати билан дунё халқларига қилган мурожаатларида таъкидланганидек, низоларни тўхтатиш ва томонларнинг ўт очишни тўхтатиш режимига ўзаро риоя этиши нафақат одамларнинг тинч-тотув яшаши, балки тараққиёт, тараққиёт ва инсон хавфсизлиги гаровидир. Айни шу нуқтаи-назардан қараганда, ижобий тинчлик концепцияси ижтимоий адолат, сиёсий иштирок, экологик мувозанат ва иқтисодий тенглик билан тавсифланган воқеликни яратиш билан боғлиқ. Ижобий тинчлик очлик, қашшоқлик, жаҳолат, эксплуатация ва ишсизлик каби шароитларни йўқ қилиш жараёни билан боғлиқ. Ижобий тинчлик ҳамма учун амал қиладиган адолат тамойилларига асосланади. Кўпинча биз тинчлик деганда зўравонлик ва кескинликнинг йўқлигини, норозилик очиқ ифода этилмаган барқарорликни ва ҳоказоларни нотўғри тушунамиз. Бу мўлжалланган. Аммо тинчлик шунчаки зўравонлик ва кескинликнинг йўқлиги эмас.

Ижобий тинчлик билан бир қаторда, тинчлик ғоясининг бузилган шакли бўлган "салбий тинчлик" тушунчаси ҳам мавжуд. Салбий тинчлик - адолациз воситалар билан "тинчлик ва осойишталик" ни таъминлаш. Салбий тинчлик даврида очиқ тўқнашувлар бўлмаса-да, кескинлик яширин шаклда давом этмоқда. Чунки ҳозирги зиддият адолат тамойили асосида ҳал этилмаган. Масалан, корхона тўлов эвазига мижозга ваъда қилинган хизматни кўрсатмаётганига қарамай, уни чалғитиб, алдаш йўли билан ишонтириб, шикоят қилишдан қочишга мажбур қилади. Лекин у мижоз учун яратган муаммони ҳал қилиш ўрнига, ноҳақ йўллар билан "тинчлик ва осойишталик" беради. Бу вақтда тинчлик ижобий эмас, балки салбий тинчлик деб аталади.

Ўзбекистон бағрикенг давлат. Толерантлик миллий-ахлоқий қадриятлар билан бирга олиб борилади. Толерантлик тинчлик ва осойишталикка даъватдир. Ўзбекистонда ҳеч қандай камситишларга йўл қўйилмайди, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамма учун

тенг кафолатланган. Аҳолиси полиэтник, кўп миллатли эди. Мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат вакиллари ҳеч қандай низоларсиз дўстона ва ҳамкорликда яшаб келмоқда. Бу фактлар мамлакатимизда оз сонли элат ва элатларнинг ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратилганини яна бир қарра исботлайди.

Тарихан мамлакатимизда истиқомат қилаётган одамлар ўртасида миллий ва диний камситиш бўлмаган, бугунги кунда ҳам бундай бўлмайди. Бағрикенглик, миллий-етник бағрикенглик, яқин ҳамкорлик, тенг имкониятлар билан иштирок этиш миллий менталитетимизнинг узвий жиҳатларидир. Ўзбекистонда асрлар давомида турли халқлар аҳил ва дўстона оила бўлиб яшаб, бир-бирининг дини, эътиқод туйғулари, зиёратгоҳларини ҳурмат қилган, бой маданий ранг-баранглигини сақлаб келган.

Инсон ҳуқуқлари ва инсоний қадриятлар контекстида турган тинчлик тушунчаси бугунги кунда инсониятнинг энг муҳим муаммоларидан биридир. Мураккаб ижтимоий-сиёсий воқеалар даврида оилада ҳам, жамиятда ҳам турли этник гуруҳлар, давлатлар, миллатлар ўртасидаги камситишнинг барча кўринишларига барҳам бериш энг муҳим мақсаддир. Бошқача айтганда, одамлар ўртасида тинчлик қадриятларини тарғиб қилиш, тинчлик маданиятини юксалтиришга доимо эҳтиёж бор.

Ҳозирги кунда аксарият ривожланган давлатларнинг мафкураси умуминсоний қадриятлар ва демократик томоийилларга асосланади. Уларда тинчлик ва тараққиёт, инсон ҳақ-ҳуқуқлари ва эркинлиги, миллий ва диний тотувлик ғоялари устивордир. Бу тамойилларга асосланган эзгу ғоялар умуминсоний манфаатлар орзуси бўлган ёруғ келажак учун хизмат қилади. Шу боисдан ҳам бошқа мамлакатлар каби, бизнинг давлатда ҳам ижтимоий-сиёсий барқарорлик тараққиётни таъминлашда тинчликпарварлик сиёсатининг позитив жиҳатларини ривожлантириш муҳим ҳисобланади. Унинг қарор топишида эса жамият ривожланишининг маънавий-маърифий йўналишлари, турли ижтимоий гуруҳлар ва сиёсий кучларнинг пировард мақсадларини ифодаладиган иқтисодий, сиёсий жараёнлар катта аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан қараганда ижтимоий барқарорликни мустаҳкамлаш ва бунинг учун одамларда тинчлик маданиятини такомиллаштиришга хизмат қилувчи омилларни илмий тадқиқ этиш жамият тараққиётининг ҳозирги даврига хос бўлган хусусиятларни янада чуқурроқ билиб олишга имкон яратади.

Ер юзининг турли нуқталарида чуқур ўзгаришлар рўй бераётган бугунги кунда хилма-хил ижтимоий низоларни келтириб чиқарувчи нотинчликлар содир бўлмоқда. Уларни бартараф қилиш, зиддиятларнинг олдини олиш жамиятнинг тадрижий ривожланишини таъминлашнинг муҳим шarti бўлиб қолмоқда. Бу эса, ўз навбатида, амалдаги тинчлик ва барқарорлик моделларининг моҳияти, уларнинг илмий-назарий асосларини қиёсий ўрганишни тақозо этмоқда. Шу боисдан ҳам ушбу масала ҳозирги Ғарб олимлари, хусусан таниқли социологлар ва конфликтологлар Р.Дарендорф ва А.Козерларнинг асарлари ҳамда илмий изланишларида ўз аксини топмоқда¹. Мазкур олимлар ва уларнинг кўп сонли издошлари «тинчлик маданияти» тушунчасини ҳозирги «инсоният жамиятнинг ижтимоий-сиёсий феномени» (А.Козер) сифатида талқин этмоқдалар. Уларнинг назарида бу тушунча одамларнинг тинчликни сақлаш, уни мустаҳкамлаш борасидаги хатти-ҳаракати ва амалий фаолиятини белгиладиган

¹ Қаранг: Darendorf R. The modern social conflict. London, 1988; Coren A. Sociological theory and sosity. N.V. 1989.

маънавий ва маданий мезонлар ҳамда тамойиллар мажмуини ифодалайди. Яъни, айнан тинчлик маданияти ер юзидаги тотувлик, ҳамкорлик ҳамда ҳамжиҳатликка ва охир-оқибатда инсониятнинг ягона бирлик сифатида эркин тараққий қилишига катта таъсир кўрсатади. Бироқ, афсуски бизнинг мамлакатимиз ва собиқ иттифоқ ўрнида шаклланган мустақил давлатларда бу мавзу ҳалигача алоҳида илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Шунинг учун ҳам бугунги кунда тинчлик ғояси умуминсоний мақсадларни бирлаштирувчи фалсафий ғояга айланиб бораётган ҳозирги шароитда уни ҳар тарафлама тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эга.

Ноқулай ҳудудларда таълим олиш имкониятлари паст, чекланган чет елликлар учун кўнгилочар имкониятлар, баъзи бизнес соҳаларида зарарли иш шароитлари ва бошқалар. бу ҳаракатлар одамларнинг ҳуқуқлардан фойдаланишига бевосита таъсир кўрсатадиган таркибий ва маданий зўравонлик. Аммо зўравонликнинг бу шакллари камдан-кам учрайди инсон ҳуқуқлари бузилиши деб тан олинган[2].

Шу боис дунёнинг кўплаб етакчи давлатлари, нуфузли халқаро ташкилотлар Ўзбекистон Республикасининг қонуний фаолиятини қўллаб-қувватлаб, унинг ҳудудий яхлитлигини еътироф етмоқда[3].

Тинчлик маданиятининг маданиятнинг бошқа турларидан фарқ қиладиган жиҳати унинг ҳар қандай фаолиятнинг диққат марказида бўлишидадир, яъни, сиёсат, бошқарув ва ҳокозо. Бундай мамлакатда маданий ёки диний хилма-хилликларга толерант муносабат ҳукмрон бўлади.

References:

1. Қаранг: Darendorf R. The modern social conflict. London, 1988; Coren A. Sociological theory and sosity. N.V. 1989.
2. Ilimjon Abdukhamjonovich Abdumalikov. (2023). ETHICS OF PEACE IN THE CONTEXT OF RELATIONSHIPS. *European Scholar Journal*, 4(2), 72-75. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/3211>
3. Ilimjon Abdukhamjonovich Abdumalikov. (2023). Philosophical content and essence of the formation of a culture of peace in youth. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429*, 12(02), 1-3. Retrieved from <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1570>